

Diagnóstico de Competitividad Organizacional en una MiPyme de Orizaba, Veracruz.

N. Hernández Marroquín ¹, M. Ponce San Juan ¹,
G. Cabrera Zepeda², M. Salazar Medina ², F. Aguirre y Hernández ²

¹ Estudiante de Maestría en Ingeniería Administrativa del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba.

² División de Estudios de Posgrado e Investigación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba.
Avenida Oriente 9 No. 852 Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Ver

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se realizó un análisis situacional en una empresa privada de servicios, aplicando el modelo DCO (Diagnóstico de Competitividad Empresarial), con la finalidad de conocer indicadores que muestran la evolución y madurez competitiva de la organización. Este análisis mide el desperdicio organizacional que son los recursos que la empresa utiliza, pero no son aprovechados de manera óptima; el nivel de avance o madurez que tiene la organización para competir en el mercado y el porcentaje de entrenamiento que requieren los colaboradores para ser competitivos de acuerdo con el modelo ECAI (Educación, Capacitación, Adiestramiento e Instrucción).

La presente investigación tuvo como objetivo de estudio, evaluar a una organización ubicada en la región de Orizaba, Veracruz, bajo una metodología descriptiva transversal, definiendo características en un periodo específico, utilizando como herramienta un cuestionario que abarcó los principios de competitividad a través de 112 indicadores, aplicado a todos los niveles jerárquicos de la organización.

Palabras clave: Competitividad, Diagnóstico, Entrenamiento, Organizaciones

Abstract

A situational analysis was carried out in a service company, applying the DCO model (Diagnosis of Business Competitiveness), in order to know indicators that show the evolution and competitive maturity of the organization. This analysis measures organizational waste, which are the resources that the company uses, but there are not used optimally; the level of maturity that the organization has to compete in the market and the percentage of training required by employees to be competitive according to the ECAI model (Education, Competitiveness, Training and Instruction).

The objective of this research was to evaluate an organization located in the region of Orizaba, Veracruz, through a cross-sectional descriptive methodology, defining characteristics in a specific period, using as a tool a questionnaire that covered the principles of competitiveness. It was through 112 indicators, applied to all command levels of the organization.

Key words: Competitiveness, Diagnosis, Training, Organizations

Introducción

La realización de un diagnóstico organizacional permite conocer el estado actual de las empresas, obteniendo métricas que evalúan diversas áreas y definir las causas de los posibles problemas encontrados. Tomando esta información como respaldo en la toma de decisiones para reestructurar, redirigir o crear nuevas metas y proyectos en beneficio de la organización [1].

El diagnóstico es la puerta que permite a las empresas conocer lo que sucede en los procesos organizativos, administrativos y productivos, y saber cuáles son obstáculos para tener los resultados que espera [2]. El conocer estas áreas de oportunidad, ayuda a identificar a los directivos que acciones tomar para poder alcanzar los objetivos y metas planteadas.

En México según el INEGI en el 2019 las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) representaban el 99.8%, sin embargo, el comportamiento que tuvieron por la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19 las llevó a tener comportamientos de pausas de actividades temporales, cambios de giros o muchos cierres definitivos. Por tanto, a nivel nacional en 2020 por cada 100 personas que estaban ocupadas 27 personas dejaron de trabajar por cierres de establecimientos, un aumento de 7 personas en comparación con 2019 [3].

Además, que por sus características y falta de estructura en muchos casos las MiPymes presentan grandes cambios en cuanto ingresos, rotación de personal, cierres y aperturas [2]. Por lo que, a través de los diagnósticos se puede redireccionar los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, utilizando los recursos con los que ya cuenta, evitando desperdicio y esfuerzos mal direccionados que no suman al objetivo principal que es mantenerse en el mercado y apuntalar a un crecimiento.

La transformación de las empresas se puede dar por medio de un cambio organizacional basado en modelos de capacitación y la implementación de un plan sobre cultura organizacional en todas las áreas y personas de todos los niveles [4]. Para el desarrollo del plan se requiere conocer la deficiencia que se tiene en los programas implementados en las organizaciones.

Por medio del Diagnóstico de Competitividad Organizacional (DCO) desarrollado por Martín G. Álvarez Torres y Pablo Casar Palacios [5] que considera los principios de competitividad, se puede conocer las variables de medición sobre el nivel de madurez y desperdicio organizacional de la empresa, y el porcentaje de entramiento del modelo ECAI (Educación, Capacitación, Adiestramiento e Instrucción), mediante una entrevista aplicada a la mayoría del personal de la empresa. Que son variables críticas con las que la compañía podrá implementar estrategias diseñadas que le aseguran ser altamente competitiva.

El Nivel de madurez se considera para éste estudio como el grado de competitividad que tiene una organización, es decir, su capacidad para responder a las necesidades del mercado satisfactoriamente y en comparación con las demás empresas del ramo, incrementando su participación, utilidades y disminuyendo consistentemente el desperdicio organizacional a través del desarrollo del personal altamente motivado y entrenado, proporcionar bienes y servicios que demandan los clientes y alcanzar resultados de negocio sanos necesarios para satisfacer a los accionistas. El nivel de madurez se califica en una escala del 0% a un 100%

El Desperdicio organizacional se entiende como el conjunto de recursos en poder de la compañía, los cuales no le agregan valor a su mercado, ya que se utilizan de formas no optimizadas ni enfocadas, por lo que sólo le agregan costo. Se califica en una escala del 0% al 60%

Dentro del DCO se incluye la medición de 112 indicadores de competitividad, los cuales permiten realizar el análisis de la empresa y generar datos estadísticos para posicionar a la empresa en un nivel de madurez, éstos se agrupan en siete componentes internos:

- I. Cultura organizacional
- II. Nivel de concientización, integración, compromiso y participación con la organización
- III. Nivel y estilo de comunicación y toma de decisiones
- IV. Nivel y desarrollo del potencial organizacional
- V. Nivel de conceptualización de la calidad y la productividad
- VI. Visualización del entorno competitivo
- VII. Nivel de conocimiento de posición competitiva

Considerando los resultados del nivel de madurez y desperdicio organizacional se determina la etapa donde se encuentra la organización, para posteriormente trabajar en las estrategias necesarias en su mejora, las etapas son las siguientes:

Etapa I. Control de calidad convencional: en esta etapa la organización necesita definir de manera explícita y formal los principales valores, objetivos, indicadores, políticas y procedimientos en todas las áreas y niveles de mando.

Etapa II. Normalización: en la segunda etapa, la organización cuenta con el conocimiento suficiente para iniciar una depuración de actividades que no agregan valor al mercado, lo cual posibilita a la compañía de explorar nuevos sistemas, procesos, productos o mercados, así como iniciar acciones de mejora continua que permita consolidar su estatus de estabilidad y confiabilidad para asegurar el cumplimiento de compromisos con su mercado.

Etapa III. Mejora: esta etapa se caracteriza por el constante cuestionamiento de objetivos, acciones y actitudes, reflejando un desarrollo integral de su personal y el crecimiento constante en las utilidades como consecuencia de la satisfacción del mercado y disminución del desperdicio organizacional.

Etapa IV. Excelencia (mejora continua): en esta última etapa, la organización es capaz de anticiparse a cualquier cambio del mercado, debido a que la velocidad de respuesta y postura de liderazgo la hacen merecedora del rol para dictar las reglas del juego en aspectos de tecnología, comercialización, desarrollo humano, entre otros.

Después de generar el posicionamiento de la empresa en una de las etapas de madurez y competitividad es utilizada la Estrategia de Entrenamiento: Modelo ECAI, para hacer la planeación requerida del mismo, en donde se usan las diversas estrategias definidas como:

Educación: es toda la información que otorga la empresa a sus colaboradores respecto a su cultura organizacional, este elemento es de suma importancia ya que es el vínculo que crea la empresa con el que el colaborador al sentirse identificado con su filosofía y razón de ser.

Capacitación: son los conocimientos generales que la empresa le proporciona al colaborador al momento de ser contratado, para desarrollar competencias, desempeñando eficientemente sus funciones del puesto [6].

Adiestramiento: son los datos e información que la empresa proporciona a sus colaboradores sobre funciones en específico para ayudarlo a reforzar y mejorar en sus labores diarias, con la finalidad de especializarlos en su puesto [7].

Instrucción: define, comunica y recibe los procesos de las actividades que realiza el colaborador y de las que debe delegar en su puesto de trabajo si es que existen, además de establecer las líneas de comunicación.

Metodología

El objetivo de la aplicación del DCO en una MiPyme fue definir la etapa de evolución y madurez competitiva en la que se encontraba la empresa al momento de realizar la evaluación, con la finalidad proponer estrategias de crecimiento, además de encontrar un equilibrio en su entrenamiento por medio del modelo ECAI.

El estudio se llevó a cabo en una MiPyme de la región Córdoba – Orizaba, Veracruz, que oferta servicios de comercialización de seguros y seguridad privada por medio de custodios a otras empresas e instituciones, con una plantilla de 58 colaboradores en el momento que se realizó el estudio, que fue durante el segundo semestre del año 2021.

De acuerdo con la metodología del modelo DCO, se realizó un estudio descriptivo transversal que se caracteriza por que el investigador se limita a medir la presencia de cierta característica o fenómeno en una población determinada [8], y transversal por ser realizada en un periodo específico [9]. Las variables que se evaluaron son el nivel de madurez o avance y el desperdicio organizacional.

Desarrollo

Fase 1: Vinculación con el sector productivo

Por medio del Tecnológico Nacional de México campus Orizaba se hizo la vinculación con una MiPyMe, con la finalidad de observar y medir un caso real de una organización. Se realizó la solicitud y obtención de aprobación por parte de la empresa para realizar el DCO.

Fase 2: Planeación y Organización

Siguiendo la metodología que marca el DCO, se debe encuestar al 100% del personal en los niveles directivos, gerentes nivel I y II, jefes de áreas y supervisores. Y al menos un 30% de los empleados y personas sindicalizado. En la organización se dividieron a los colaboradores en dos grandes áreas: administrativa con 8 colaboradores considerando al director general, y operativa con 50 empleados.

Se encuestó a los 8 colaboradores del área administrativa cumpliendo con el 100% que marca el DCO y se realizó un muestreo no aleatorio de conveniencia donde se seleccionaron los colaboradores del área operativa, considerando como característica similar la cercanía a la ciudad de Orizaba [10], por cuestiones de logística en las funciones y horarios de los colaboradores, por lo que la representatividad la determinó la organización en la que se realizó el estudio, encuestando un total de 20 trabajadores del área operativa, obteniendo un total de 28 encuestas.

Preparación de los instrumentos. Impresión del instrumento empleado, este se encuentra en forma de encuesta compuesto por 99 preguntas puntuales, con las cuales se puede obtener la calificación de cada una, para que posteriormente con dichos resultados se obtengan otras calificaciones que permitan analizar los 112 indicadores que posibilitan reconocer el nivel de avance en el cual se encuentra la organización. Además de detectar y validar 39 indicadores de los 112 por parte del equipo directivo.

Programación del levantamiento de encuestas. En conjunto con personal directivo se realizó la calendarización para el levantamiento de encuestas, empezando con el personal administrativo, programando citas en día y horarios en los que no les afectara en sus funciones, realizando las encuestas de manera presencial en los lugares designados y en videollamada, de acuerdo con las medidas de seguridad. El área operativa, se programó de acuerdo con las visitas de campo que la empresa realizaba de manera presencial, para aplicar la encuesta.

Fase 3: Recopilación de datos

De acuerdo con la programación realizada se aplicaron las encuestas, iniciando con el área administrativa que se encontraban en oficina conformada por 8 colaboradores contando al Director y dueño de la MiPyMe. Posteriormente se encuestó a los colaboradores del área operativa la División de Seguridad, ellos son guardias con distintas locaciones de trabajo ubicados en las ciudades de Río Blanco, Orizaba, Ixtaczoquitlán del Estado de Veracruz, además del estado de Puebla. Para la aplicación de encuestas se han visitado todas las locaciones a excepción de la ciudad de Puebla, esta situación ocasionó que el proceso fuera más lento ya que el personal no siempre está disponible (por sus horarios y cargas de trabajo) además de que se buscó no perjudicar las labores de la empresa. Los guardias que fueron encuestados suman 20. Finalmente, el cuestionario se aplicó al 100% de los colaboradores del área administrativa y al 52% del área operativa; obteniendo un total de 28 encuestas realizadas.

En esta fase se destaca la colaboración de la MiPyme, ya que fue muy importante y valiosa al permitir que sus colaboradores dedicaran tiempo de su jornada laboral para contestar el cuestionario, además de la confianza otorgada hacia el instrumento de evaluación y la institución que respaldaba el estudio.

Fase 4. Análisis de resultados

Se digitalizó la información de las encuestas que se tenían en formato impreso, creando una base de datos, se inició con el procesamiento de la información para obtener el resultado de los 112 indicadores, siguiendo la metodología.

A continuación, se detalla los cálculos matemáticos para las variables a evaluar:

Nivel de Madurez

Se clasificaron los 112 indicadores en 7 componentes, para hacer más efectivo el análisis.

Tabla 1. Componentes Nivel de Madurez de la Organización

Componente	Numero de Indicadores	Máxima calificación por alcanzar (A)
A) Cultura Organizacional	11	1,100
B) Nivel de Concientización y Participación con la Organización.	18	1,800
C) Nivel y Estilo de Comunicación, Liderazgo, y Toma de Decisiones.	37	3,700
D) Nivel de Desarrollo del Potencial Organizacional	15	1,500
E) Nivel del Entorno Externo Competitivo	15	1,500
F) Visualización del Entorno Externo Competitivo	2	200
G) Nivel de Conocimiento de la Posición Competitiva	14	1,400
TOTAL	112	11,200

El nivel de avance o madurez se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Nivel de Avance} = \frac{(\text{Suma de los 112 Indicadores})}{11,200} (\text{Factor Cultura Organizacional}) \times 100$$

Nivel de Desperdicio

Para fines de medición de la variable Desperdicio Organizacional los 112 indicadores se agrupan en 10 conceptos

Tabla 2. Concepto del Nivel de Desperdicio

CONCEPTO	(A) Máximos Puntos Porcentuales
1. Misión, Filosofía, Normas, Valores y Políticas.	5
2. Descripción de Puesto.	5
3. Proceso de Planeación Estratégica.	5
4. Lay Out (Flujos).	5
5. Proceso de Captura - Análisis de Información.	5
6. Plan y Programa Global de Entrenamiento.	5
7. Planes y Programas Administrativos y Operativos.	10
8. Proyectos de Mejora.	5
9. Solución de Problemas.	5
10. Otros: Productividad y Rotación de Personal.	10

Estrategia de Entrenamiento, Modelo ECAI

$$\% \text{ Educación} = \frac{E}{T + A} \times 100$$

$$\% \text{ Capacitación} = \frac{C + A}{T + A} \times 100$$

$$\% \text{ Adiestramiento} = \frac{A}{T + A} \times 100$$

$$\% \text{ Instrucción} = \frac{I}{T + A} \times 100$$

Dónde,

E = sumatoria de los puntos obtenidos en Educación
 C = sumatoria de los puntos obtenidos en Capacitación
 A = sumatoria de los puntos obtenidos en Adiestramiento
 I = sumatoria de los puntos obtenidos en Instrucción
 T = sumatoria de todos los puntos obtenidos en la evaluación.

De acuerdo con el modelo ECAI, en la tabla 1 se puede visualizar los puntajes máximos que una organización puede alcanzar.

Tabla 3. Dosis de entrenamiento requerida

Estrategia	No. Total, de Indicadores	(I) Máximo Puntaje a Alcanzar
E Educación	51	5,100
C Capacitación	8	800
A Adiestramiento	29	2,900
I Instrucción	24	2,400
TOTAL	112	11,200

Resultados y discusión

Madurez Organizacional

De acuerdo con los datos en la tabla 4, el nivel de Madurez de la MiPyMe es de 78.6% en una escala del 0% al 100%, lo que posiciona a la empresa en un nivel alto que hace que la empresa pueda incrementar continuamente su participación en el mercado.

Se puede observar que el nivel de conocimiento por parte de los colaboradores en cuanto a la posición competitiva que tiene la empresa, es su mayor fortaleza, sin embargo, se debe reforzar los programas de cultura organizacional y la visualización del entorno competitivo, componentes donde su nivel de cumplimiento es fue del 47%.

Tabla 4. Resultados Nivel de Madurez Organizacional

Componente	Numero de Indicadores	Máxima calificación Por Alcanzar (A)	Puntos Obtenidos (B)	% de Cumplimiento (B/A) x 100
A) Cultura Organizacional	11	1,100	513	47%
B) Nivel de Concientización y Participación con la Organización.	18	1,800	893	50%
C) Nivel y Estilo de Comunicación, Liderazgo, y Toma de Decisiones.	37	3,700	2,106	57%
D) Nivel de Desarrollo del Potencial Organizacional	15	1,500	1,032	69%
E) Nivel del Entorno Externo Competitivo	15	1,500	869	58%
F) Visualización del Entorno Externo Competitivo	2	200	94	47%
G) Nivel de Conocimiento de la Posición Competitiva	14	1,400	1,132	81%
TOTAL	112	11,200	6,639	59%

Nivel de Madurez = $11,200 / 6,639 \times 47\% \times 100 = 78.6\%$

Desperdicio Organizacional

El nivel de Desperdicio Organizacional es de 37.8% de una escala del 0% al 60% de acuerdo con los resultados de la tabla 5. Se considera que una organización debería tener nulas pérdidas de recursos, sin embargo, podemos observar que la empresa analizada tiene un alto nivel, dado principalmente por la productividad y rotación de personas con un 8.0%, seguido por los planes y programas administrativos y operativos con 6.8%.

Tabla 5. Resultados Nivel de Desperdicio Organizacional

CONCEPTO	(A) Máximos Puntos Porcentuales	% de cumplimiento	(B) % de incumplimiento	Desperdicio (A)(B)
1. Misión, Filosofía, Normas, Valores y Políticas.	5	43%	57%	2.8
2. Descripción de Puesto.	5	33%	67%	3.3
3. Proceso de Planeación Estratégica.	5	35%	65%	3.3
4. Lay Out (Flujos).	5	65%	35%	1.8
5. Proceso de Captura - Análisis de Información.	5	55%	45%	2.3
6. Plan y Programa Global de Entrenamiento.	5	33%	67%	3.3
7. Planes y Programas Administrativos y Operativos.	10	32%	68%	6.8
8. Proyectos de Mejora.	5	34%	66%	3.3
9. Solución de Problemas.	5	40%	60%	3.0
10. Otros: Productividad y Rotación de Personal.	10	20%	80%	8.0
Total				37.8

La etapa de evolución y madurez competitiva en la que se encuentra la empresa es la de Mejora de acuerdo con la tabla 6, donde la cultura organizacional tiene como característica principal el desarrollo integral del personal y tendencia de resultados positivos. Aunque la organización se encuentre en una etapa fuerte, debe continuar su evolución hasta posicionarse en la etapa de excelencia, de la misma forma reducir su desperdicio.

Tabla 6. Etapas de Evolución y Madurez Competitiva

Etapa de Evolución	% de avance	% de Desperdicio*
I. Control de calidad Convencional	0.0 - 30.0%	Mayor al 30%
II. Normalización.	30.01 - 70%	10.01 - 30.0%
III. Mejora.	70.01 - 90.0%	5 - 15.0%
IV. Excelencia	90.01 - 100.0%	Menor al 5%

Características de las organizaciones en la etapa de mejora:

- El personal cuenta con objetivos claros y específicos.
- La calidad es una estrategia.
- El entrenamiento es efectivo.
- El personal se autocontrola.
- Los problemas se resuelven en equipo.
- La competitividad es reconocida por los clientes.
- El desperdicio disminuye.
- El desarrollo de los colaboradores asegura su plan de vida y carrera.

Modelo ECAI

El modelo ECAI, otorga el nivel de entrenamiento que requiere la organización, los resultados obtenidos de la se pueden observar en la tabla 7.

Tabla 7. Resultados de dosis de entrenamientos en la organización

Estrategia	Indicadores	Total, de puntos obtenidos
Educación	51	2,668.77
Capacitación	8	415.53
Adiestramiento	29	2,135.93
Instrucción	24	1,485.65
Sumatoria	112	6705.88

De acuerdo con el modelo ECAI, se saca una diferencia entre el máximo puntaje a alcanzar y el total de puntos alcanzados:

Tabla 8. Diferencia del puntaje máximo a alcanzar y puntos alcanzados por cada estrategia del modelo.

Estrategia	No. Total, de Indicadores	(I) Máximo Puntaje a Alcanzar	(II) Total de Puntos Alcanzados	Diferencia (I-II)
E Educación	51	5100	2,669	E= 2,431
C Capacitación	8	800	416	C= 384
A Adiestramiento	29	2900	2,136	A= 764
I Instrucción	24	2400	1,486	I= 914
TOTAL	112	11200	6,706	T= 4,494

Finalmente se obtuvo los porcentajes de dosis de entrenamientos de las estrategias, por medio de los cálculos establecidos a continuación

$$\% \text{Educación} = \frac{E}{T+A} (100) = \frac{2,431}{4,494+764} (100) = 46\%$$

$$\% \text{Capacitación} = \frac{C+A}{T+A} (100) = \frac{384+764}{4,494+764} (100) = 22\%$$

$$\% \text{Adiestramiento} = \frac{A}{T+A} (100) = \frac{764}{4,494+764} (100) = 15\%$$

$$\% \text{Instrucción} = \frac{I}{T+A} (100) = \frac{914}{4,494+764} (100) = 17\%$$

De un 100% que conforma el modelo ECAI, el ideal busca un equilibrio entre las cuatro estrategias de entrenamiento, como se puede observar en la ilustración 1, el 46% corresponde a educación que son los conocimientos generales que la empresa debe proporcionar a todos sus colaboradores para poder realizar de manera más eficiente su trabajo. Se propone un plan de trabajo que no solo se enfoque en cursos, sino en generar sinergia con las actividades dinámicas relacionadas con todas las áreas y niveles organizacionales.

Dosis de entrenamiento Requerida en la Organización

Ilustración 1. Porcentaje de dosis de entrenamiento requerida en la organización

Los resultados del modelo ECAI deben considerarse en el momento que la empresa organice sus estrategias de entrenamiento. Cada una de estas sesiones de entrenamiento para los empleados deben cubrir los indicadores que previamente están especificados, debido a que la calificación está relacionada proporcionalmente a las respuestas obtenidas de los colaboradores que participaron en las encuestas, lo que hace que este resultado sea una representación fiel de las necesidades de la empresa.

Trabajo a futuro

Los resultados obtenidos junto con herramientas de la administración y planeación organizacional ofrecen la pauta para la planeación de estrategias de entrenamiento a los colaboradores de la MiPyme, las cuales por medio de una gestión adecuada de implementación servirán en el cumplimiento de objetivos, incrementando el valor y diferenciación de la empresa en el mercado. Por lo cual se pueden hacer investigaciones futuras desarrollando la aplicación y evaluación de estrategias para la organización.

Conclusiones

Gracias a la culminación del DCO se identificó que la MiPyme evaluada tiene un nivel de desperdicio de 37.8% lo que permite ubicarla en la etapa de evolución 1, denominada: Control de calidad convencional. Lo que significa que la organización tiene carencia de sistemas operativos y administrativos de calidad, no tiene bien claro cual es la dirección estratégica, el entrenamiento hacia los colaboradores es poco y no es considerado importante y finalmente el desperdicio que se presenta es elevado.

En un segundo plano se estableció que tiene un nivel de maduración de 76.2% lo que la identifica en la etapa de evolución 3 denominada: Mejora. Por lo que se conoce que parte del personal tiene objetivos bien planteados, además de tener auto control y regulación del desperdicio, siendo el impacto generado en los clientes una percepción de un nivel elevado de competitividad.

Al realizar un análisis de los preceptos que fueron tratados en la obtención de los niveles anteriores fue posible identificar áreas de oportunidad específicas en la MiPyme, lo cual ofrece información precisa y valiosa a la misma en el desarrollo de la estrategia mediante el modelo ECAI, debido a que es un medio por el cual se identifica el requerimiento de educación, capacitación, adiestramiento e instrucción en los empleados, puesto que cada uno

de ellos deben conocer la información completa de la empresa, la razón de ser, motivación, objetivos, planes futuros, valores, procedimientos, reglamento, entre otra información que les permita conocer e identificarse con la organización.

Por lo anterior se encontraron áreas de oportunidad muy específicas en esta MyPime, las cuales son: El desarrollo de la Cultura Organizacional, conformada por la mentalidad de excelencia y clima positivo, bajo un marco normativo que formaliza el equipo directivo. Así mismo se identificó la necesidad de tener una visualización del entorno externo competitivo, formado por la competencia que existe en el mercado y de éste, la porción que cada competidor posea, refiriéndose a la importancia de que cada uno de los empleados tenga el conocimiento de la competencia, puesto que deben contar con la información que les permita el desarrollo en plenitud de sus habilidades, generando un sentido de urgencia por un servicio de excelencia. Finalmente, pero no menos importante se debe generar un nivel de concientización y participación con la organización, creando un clima de participación voluntaria, comprometidos a la mejora continua de factores como la seguridad de su trabajo, confianza, credibilidad, orden, disciplina, reconocimiento, delegación de responsabilidad, aportación de conocimientos, entre otros.

La MiPyme de la ciudad de Orizaba será capaz de realizar la planeación de la estrategia de entrenamiento según lo que requieren sus colaboradores haciendo mayor énfasis en educación, con la finalidad de obtener el compromiso y fidelización de cada uno de ellos para con la empresa, mejorando la cultura organizacional.

En definitiva se han cumplido el objetivo principal de la aplicación del DCO, el cual es conocer la situación actual de la empresa, además de los objetivos específicos que incluyen definir el nivel de avance o madurez de la empresa, conocer el nivel de desperdicio de la empresa, definir las dosis de entrenamiento, referente a educación, capacitación, adiestramiento e instrucción requerida al personal, mediante el modelo ECAI y encontrar áreas de oportunidad dentro de la compañía en las cuales se puedan implementar mejoras. Reforzando la importancia del análisis organizacional en las empresas, debido a la información valiosa que ofrece a las áreas que toman decisiones gerenciales, con una visión de liderazgo y generación de valor en todo el ecosistema de la organización.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México campus Orizaba por realizar la vinculación del sector privado con los estudiantes de su programa maestría en Ingeniería Administrativa y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por los recursos brindados.

Referencias

- [1] V. Portugal, *Diagnóstico Empresarial*, 1ra. Colombia: Fondo editorial Areandino, 2017.
- [2] F. A. Rincón, «El diagnóstico empresarial como herramienta de gestión gerencial», *Aglala*, vol. 3, n.º 1, Art. n.º 1, dic. 2012, doi: 10.22519/22157360.887.
- [3] INEGI, «COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 790/21 EL INEGI PRESENTA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA DEMOGRAFÍA DE LOS NEGOCIOS 2021», dic. 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EDN/EDN_2021.pdf
- [4] R. I. Velasco Cepeda, «Modelo de cultura organizacional y alineación estratégica para una maquiladora de exportación». Itson, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.itson.mx/publicaciones/Documents/tesis-doct/modelodecultura.pdf>
- [5] M. G. Alvarez Torres y P. Casar Palacios, *Estrategias efectivas para incrementar su posición competitiva*. México: Panorama, 1994.
- [6] M. P. O. Changuán, «Capacitación del talento humano y productividad: Una revisión literaria», *ECA Sinerg.*, vol. 11, n.º 2, pp. 166-173, jul. 2020, doi: 10.33936/eca_sinergia.v11i2.2254.
- [7] RAE, «adiestrar, adiestrarse | Diccionario panhispánico de dudas», «*Diccionario panhispánico de dudas*». <https://www.rae.es/dpd/adiestrar> (accedido 22 de junio de 2022).
- [8] J. Veiga de Cabo, E. de la Fuente Díez, y M. Zimmermann Verdejo, «Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño», *Med. Segur. Trab.*, vol. 54, n.º 210, mar. 2008, doi: 10.4321/S0465-546X2008000100011.
- [9] G. P. G. Alban, A. E. V. Arguello, y N. E. C. Molina, «Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción)», vol. 4, p. 11, 2020.

[10] kimberly Galarza Ventura, «Tipos de Muestreo». [En línea]. Disponible en:
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/>